
Análisis de planes de estudios en archivología y ciencias afines en
Iberoamérica

Informe Técnico

Presentado por: Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Autoras/es: Antonela Isoglio, Andrea Giomi, Horacio Etchichury, Ulises Cruellas Rossi, Diego Lezana, y María Florencia Romero

Fecha: noviembre de 2025

Lugar: Córdoba, Argentina

Destinatario: Consejo Asesor de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Contenido

Introducción	3
Análisis de carreras	5
AR1 - Tecnicatura Universitaria en Archivística	5
AR2 - Licenciatura en Ciencias de la Información	9
BR1 - Bacharelado em Arquivologia	13
CO1 - Programa de Archivística	16
CO6 - Programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística	19
ES1 - Grado en Información y Documentación	22
ES2 - Grado en Información y Documentación	24
ES3 - Grado en Información y Documentación	27
ES4 - Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación	29
ES5 - Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital	31
MX1 - Licenciatura en Archivonomía	34
MX4 - Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental	37
PT1 - Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação	42
Conclusiones	48
Créditos	52

Introducción

La Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología fue conformada por el Consejo Asesor en su Sesión N.º 452, del 15 de octubre de 2024, con el propósito de llevar adelante el proyecto de investigación institucional titulado *Revisión del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología y fundamentación académica para el diseño del futuro currículum de la Escuela de Archivología*. El objetivo de este proyecto es generar un conjunto de insumos académicos que orienten la actualización curricular de la Licenciatura en Archivología. Para ello, la investigación contempla diversos procesos de trabajo que incluyen la revisión de normativa, literatura académica, diseños curriculares, el diagnóstico de los claustros sobre el desempeño del Plan de Estudios 2000, y la proyección realizada por los equipos docentes.

En el marco de dicho proyecto, el presente informe técnico expone los resultados del análisis de planes de estudio de carreras seleccionadas en archivología y ciencias afines en Iberoamérica. Este análisis tuvo por finalidad identificar modelos curriculares innovadores y tendencias emergentes susceptibles de ser consideradas para el currículum de la Escuela de Archivología.

El proceso metodológico comprendió diversas fases: la identificación, búsqueda y selección de carreras; la recolección y sistematización de información sobre los planes de estudio a partir de la consulta a sitios web y repositorios institucionales; y el análisis detallado de las estructuras curriculares seleccionadas.

La identificación de carreras se realizó a partir de las instituciones y programas académicos mencionados en la literatura especializada relevada en el documento *Revisión bibliográfica sistematizada para la renovación del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología: Informe Técnico* (Isoglio et al., 2025), elaborado en el contexto de ejecución de este proyecto. Esto se complementó con una búsqueda exploratoria en línea orientada a identificar carreras en archivología y ciencias afines dictadas en países de Iberoamérica que aún no se encontraban representados en la literatura académica relevada.

Todas las carreras identificadas fueron registradas en un documento tabulado, que permitió organizar y sistematizar la información recopilada mediante los siguientes campos: código de referencia, país, tipo de institución, nombre de la institución, denominación de la carrera, sitio web institucional, acceso web al plan de estudios o documento de presentación de la carrera, y año del plan de estudios vigente. El registro completo puede consultarse en el *Anexo N.º 1: Planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica*.

La selección de carreras para el análisis detallado se efectuó con base en criterios específicos, establecidos para garantizar la diversidad, actualidad y pertinencia de la muestra. Los criterios aplicados fueron los siguientes:

- Diversidad de países de Iberoamérica.
- Preferencia por instituciones públicas.

-
- Preferencia por programas de nivel de grado, salvo en los casos en que se ofrecen trayectos combinados de tecnicatura y ciclo de complementación.
 - Preferencia por planes de estudio recientes, que reflejen actualizaciones curriculares contemporáneas.
 - Diversidad de modalidades de dictado (presencial, semipresencial o virtual).
 - Disponibilidad pública en línea del documento dispositivo que aprueba el plan de estudios.

Como resultado de este proceso, se seleccionaron 13 (trece) carreras que cumplen con los criterios definidos. El análisis de las carreras seleccionadas se realizó siguiendo una guía que contempló, entre otros aspectos, el año de aprobación del plan de estudios vigente, la existencia de una carrera antecedente, la duración y modalidad del cursado, el título otorgado, el perfil de egreso, la estructura curricular y las posibles articulaciones o recorridos complementarios con otras ofertas académicas.

A continuación, se presentan los resultados del análisis, ordenados según la secuencia alfanumérica de los códigos de referencia definidos para el relevamiento. Finalmente, se encuentran las conclusiones del análisis.

Análisis de carreras

AR1 - Tecnicatura Universitaria en Archivística

Responsable del análisis: Andrea Giomi.

Fecha: 2025-09-20.

1. IDENTIFICACIÓN

País: República Argentina.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Título que otorga: Archivista.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: RESCS-2024-1570-E-UBA-REC.

Fecha del documento dispositivo: 2024-11-15.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 6 (seis).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Tecnicatura dentro del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información. La carrera de Tecnicatura Universitaria en Archivística pertenece a la familia profesional de las tecnicaturas en ciencias sociales y tiene afinidad formativa con aquellos perfiles profesionales que se desempeñan en el amplio campo de la gestión cultural y del conocimiento, tales como los/as bibliotecólogos/as, los museólogos, y los especialistas en gestión documental, de la información y del conocimiento.

Antecedente (plan de estudios anterior): Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información con orientación en Archivología. Plan 1999 (Resolución CS N° 3127).

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Profesionales en la gestión documental y archivos con habilidades en identificación, clasificación y descripción de documentos; con conocimientos sobre aspectos legales y éticos en el manejo de registros documentales. Podrá trabajar en archivos públicos o privados, gestionando

documentos y atendiendo a usuarios. Fomentando la implementación de tecnologías y proyectos de conservación y difusión. Comprometido con la preservación del patrimonio cultural y los derechos humanos. El egresado debe mantenerse actualizado y colaborar con otros profesionales. Actuar como agente vital en la organización y acceso a la información, adaptándose a cambios sociales y tecnológicos.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): Ciclo Básico Común (CBC) - El plan de estudios se estructura en los campos de formación general (CFG), formación de fundamento (CFF)*, formación técnico específico (CFE) y de las prácticas profesionalizantes (CFPP).

* Varias comunes a la Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología.

Nº	Denominación de la unidad curricular	Campo de formación	Carácter Obligatoria/ Electiva	Régimen Anual/ Cuatrimestral	Carga horaria semanal	Carga horaria de FP	Carga horaria total	Correlatividades	
								Para cursar debe estar regularizada	Para aprobar debe estar aprobada
1	TRABAJO Y SOCIEDAD	CFG	Obligatoria	Cuatrimstral	4	0	64	-	-
2	SEMIOLÓGIA	CFF	Obligatoria	Cuatrimstral	4	0	64	-	-
3	Materia electiva* (CBC)	CFF	Electiva	Cuatrimstral	4	0	64	-	-
4	INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO	CFF / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	6	32	96	CBC aprobado	CBC aprobado
5	INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ARCHIVÍSTICA	CFE	Obligatoria	Cuatrimstral	6	32	96	CBC aprobado	CBC aprobado
6	INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CFE	Obligatoria	Cuatrimstral	4	0	64	CBC aprobado	CBC aprobado
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	CFE / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	6	32	96	4 - 5	4 - 5
8	CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DOCUMENTAL	CFE / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	6	32	96	4 - 5	4 - 5
9	PRESERVACIÓN DE ACERVOS DOCUMENTALES	CFE / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	6	32	96	4	4
10	INFORMACIÓN Y CULTURA EN ENTORNOS DIGITALES	CFE	Obligatoria	Cuatrimstral	4	0	64	4	4
11	NORMALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA	CFE / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	6	48	96	7 - 8	7 - 8
12	ARCHIVOS COMO MEMORIA Y PATRIMONIO CULTURAL	CFE	Obligatoria	Cuatrimstral	4	0	64	7 - 8	7 - 8
13	SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES	CFE / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	6	32	96	7 - 10	7 - 10
14	ARCHIVOS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN	CFF	Obligatoria	Cuatrimstral	4	0	64	7	7
15	EVALUACIÓN DOCUMENTAL	CFE / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	6	48	96	12	12
16	DINAMIZACIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	CFE / CFPP	Obligatoria	Cuatrimstral	4	32	64	12	12

17	Seminario PST **	CFG	Obligatoria	Cuatrimestral	4	0	64	11	11
18	Materia electiva ***	CFF	Electiva	Cuatrimestral	4	0	64	7 - 8	7 - 8
-	Inglés – Nivel Elemental	CFG	Obligatoria	Cuatrimestral	4	0	64	CBC aprobado	CBC aprobado
-	Inglés – Nivel Medio	CFG	Obligatoria	Cuatrimestral	4	0	64	CBC aprobado	CBC aprobado
-	Inglés – Nivel Superior	CFG	Obligatoria	Cuatrimestral	4	0	64	CBC aprobado	CBC aprobado
CARGA HORARIA TOTAL TECNICATURA EN ARCHIVÍSTICA							1600		

Materia electiva* (CBC): Filosofía; Antropología; Sociología; o Psicología.

Seminario PST** (Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas). Los docentes presentarán proyectos para el dictado de seminarios en los que se proponga la articulación de contenidos que vinculen el hacer profesional con demandas sociales. Se trata de propuestas pedagógicas en las que los y las estudiantes tendrán oportunidad de participar en instancias de intervención concretas y específicas del campo en el que se forman, vinculadas al mejoramiento de diferentes problemáticas sociales, educativas y culturales.

Materia electiva*** (CFF): Historia de la cultura escrita y la lectura; Recursos de información; Desarrollo y gestión de colecciones; o Competencias para la producción textual y audiovisual en el ámbito profesional.

Prácticas supervisadas o pasantías: Incluye prácticas profesionalizantes (CFPP), propone un acercamiento progresivo a los ámbitos reales del trabajo profesional y promueve la reflexión acerca de los desafíos y problemáticas que atraviesan la profesión en la actualidad. La distribución de esta formación en todos los años que componen el recorrido y en relación con distintas unidades de formación técnico-específica busca favorecer la consolidación de las habilidades propias del perfil profesional y su puesta en práctica en variados ámbitos de actuación supervisada.

Trabajo de Fin de Grado: No incluye.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Este plan de estudios se distingue en forma positiva por incluir materias electivas del CBC que introducen al pensamiento crítico (Filosofía, Antropología, Sociología o Psicología). Además, en el CFG incluye 3 niveles de idioma extranjero. Mientras en el CFF las materias electivas se dirigen a una formación más especializada para el ejercicio de la profesión.

La materia “Dinamización cultural y comunicación estratégica en archivos y bibliotecas” se destaca como una propuesta un poco más amplia y actualizada que “Gestión y Marketing Archivístico” de nuestro plan de estudios.

Las materias “Competencias para la producción textual y audiovisual en el ámbito profesional” y “Recursos de información”: ambas de contenido muy valioso para el ejercicio profesional.

En varias materias se abordan los documentos nativos digitales y digitalizados, “Gestión documental”; “Información y cultura en entornos digitales”; “Sistemas de información en organizaciones”; o en “Archivos, políticas públicas y legislación”. Ninguna aborda la preservación digital.

En la materia “Preservación de acervos documentales” se menciona: Preservación y acceso al patrimonio documental “incluyendo los soportes digitales.” Por otra parte, se observa que los contenidos de esta materia son demasiado extensos. Incluye desde la evolución de la preservación y conservación, pasando por las tecnologías y soportes digitales; los factores de deterioro; la conservación preventiva; emergencias y desastres; el servicio de conservación (con diagnóstico, documentación, examinación y conservación-restauración de colecciones documentales; además de consideraciones deontológicas y éticas en la conservación-restauración); la evaluación de necesidades de conservación y criterios para seleccionar documentos a preservar; y prácticas reales y simuladas. Sin embargo, no se menciona la gestión de riesgos que es base principal para los planes de conservación preventiva.

Los contenidos de “Archivos como memoria y patrimonio cultural”: abarca desde la historia de los archivos y sus prácticas, hasta el proceso por el cual los documentos adquieren valor patrimonial y se convierten en un medio de transmisión cultural, pero no aborda esta materia, ni ninguna del plan al archivo administrativo o de gestión, ni los archivos de concentración o intermedios.

AR2 - Licenciatura en Ciencias de la Información

Ciclo de Complementación Curricular

Responsable del análisis: Andrea Giomi.

Fecha: 2025-09-22.

1. IDENTIFICACIÓN

País: República Argentina.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Título que otorga: Licenciado/a en Ciencias de la Información.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: RESCS-2025-1123-E-UBA-REC.

Fecha del documento dispositivo: 2025-06-17.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 4 (cuatro).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Ciclo de Complementación Curricular que complementa trayectos y titulaciones en el campo de la gestión de la información y el conocimiento. Ofrece una formación universitaria centrada en el desarrollo de destrezas y competencias para el análisis, diseño, planificación y coordinación de procesos y proyectos dedicados a la gestión de la información, del conocimiento y las memorias sociales en todas sus formas y soportes. Asimismo, aborda las tramas centrales que conforman las corrientes de pensamiento y la investigación científica de las ciencias de la información en la actualidad.

Antecedente (plan de estudios anterior): Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información con orientación en Archivología. Plan 1999 (Resolución CS N° 3127).

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: La Licenciatura en Ciencias de la Información forma profesionales con una sólida base social y humanística, capacitados para gestionar y comunicar información en distintos formatos y contextos,

utilizando tecnologías actuales. Los egresados pueden desempeñarse en ámbitos públicos y privados, con un fuerte compromiso ético, social y cultural, y una actitud crítica y actualizada frente a los cambios tecnológicos y sociales.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos):

Cod.	Denominación de la unidad curricular	Carácter Obligatoria/ Electiva	Régimen Anual/ Cuatrimestral	Carga horaria semanal	Carga horaria total	Para cursar debe estar regularizada	Para aprobar debe estar aprobada
1	INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CIENTÍFICO	Obligatoria	Cuatrimestral	4	64		
2	Materia electiva CBC (*)	Electiva	Cuatrimestral	4	64		
3	Materia electiva CBC (*)	Electiva	Cuatrimestral	4	64		
4	POLÍTICAS DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO (**) ARCHIVOS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN (**)	Electiva	Cuatrimestral	4	64		
5	INFORMACIÓN Y CULTURA EN ENTORNOS DIGITALES (**)	Obligatoria	Cuatrimestral	4	64		
6	EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN SOCIOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO	Electiva	Cuatrimestral	6	96	4	4
7	ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN	Obligatoria	Cuatrimestral	6	96	4	4
8	GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS CULTURALES	Obligatoria	Cuatrimestral	6	96		
9	PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Obligatoria	Cuatrimestral	6	96		
10	MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN	Obligatoria	Cuatrimestral	6	96		
11	TALLER DE EXPERIMENTACIÓN EN EL CAMPO PROFESIONAL I (***)	Electiva	Cuatrimestral	4	64	6,7	6,7
12	TALLER DE EXPERIMENTACIÓN EN EL CAMPO PROFESIONAL II (***)	Electiva	Cuatrimestral	4	64	6,7	6,7
13	TALLER DE EXPERIMENTACIÓN EN EL CAMPO PROFESIONAL III	Electiva	Cuatrimestral	4	64	6,7	6,7

14	(***) SEMINARIO PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (****)	Optativo	Cuatrimstral	4	64	10	10
15	Seminario PST (**)	Obligatoria	Cuatrimstral	4	64		
-	Idioma latino – Nivel Elemental	Obligatoria	Cuatrimstral	4	64		
-	Idioma latino – Nivel Medio	Obligatoria	Cuatrimstral	4	64		
-	Idioma latino – Nivel Superior	Obligatoria	Cuatrimstral	4	64		
CARGA HORARIA TOTAL CCC					1312		

(*) optar, siempre que no hayan sido aprobadas como parte de un trayecto anterior: Antropología; Sociología; Economía; Ciencia Política; Filosofía; o Psicología.

(**) Si el/ la Bibliotecario/a o Archivista graduado/a en la Universidad de Buenos Aires hubiera aprobado esta unidad curricular como parte de su trayecto anterior, se le otorgará por equivalencia.

(***) Los talleres constituyen materias cuatrimestrales electivas que, por las características de los contenidos que abordan, asumen un formato centrado en la formación, el ejercicio y la reflexión en torno a un aspecto de la práctica profesional en el campo. En función de su formación de base y sus intereses profesionales de profundización, el/la estudiante podrá optar entre los siguientes talleres: Animación a la lectura y la escritura creativa; Bibliotecas Escolares; Documentación Audiovisual; Gestión de la comunicación científica; Procesamiento de lenguaje natural; Digitalización de medios; Diseño y gestión de proyectos de información; Servicios y recursos de información especializados en ciencia y tecnología; Servicios y recursos de información especializados en humanidades y ciencias sociales; Fondos Especializados; Servicios de información en entornos digitales en red; o Servicios de información comunitarios y sociales.

(****) El desarrollo de estos espacios se ajustará a lo establecido en el Reglamento Académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Res. (CD) N° 4428/17). Su función en el recorrido formativo es asumir el tratamiento en profundidad de temáticas o problemáticas que atraviesen, en cada momento, el campo de estudios. Por este motivo, las propuestas de seminarios serán presentadas a consideración del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información, y la designación del equipo docente será a término, por el tiempo que dure el dictado del seminario.

Prácticas supervisadas o pasantías: No incluye.

Trabajo de Fin de Grado: No incluye.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Este ciclo de formación es complementario e independiente de distintas formaciones de base, que puede permitir a quienes cursen las tecnicaturas en Bibliotecología o Archivística ofrecidas en la Universidad de Buenos Aires obtener el título de grado y, asimismo, convocar aspirantes con titulaciones técnicas de base obtenidas en otras instituciones.

BR1 - Bacharelado em Arquivologia

Licenciatura en Archivología

Responsable del análisis: Ulises Cruellas Rossi.

Fecha: 2025-09-20.

1. IDENTIFICACIÓN

País: República Federativa de Brasil.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Brasilia (UnB), Facultad de Ciencias de la Información (FCI).

Título que otorga: Bacharel em Arquivologia.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: No se menciona.

Fecha del documento dispositivo: No se menciona.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 6 (seis) mínimo – 10 (diez) máximo.

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): No se menciona explícitamente la existencia de ciclos de complementación o programas de doble titulación. Tampoco se menciona sobre convenios internacionales.

Según el documento analizado no se describen orientaciones o especializaciones formales dentro de la carrera. En su lugar, el plan de estudios está diseñado para ofrecer una flexibilidad curricular que permite al estudiante dirigir su formación hacia los aspectos de la profesión que más le interesen.

La flexibilidad y personalización del cursado se logra a través de una variada oferta de créditos en diferentes modalidades, permitiendo al alumno personalizar su trayectoria académica. Esta estructura permite a los estudiantes, mediante la elección de materias optativas y otras actividades (módulos libres y extensión), profundizar en áreas específicas de su interés dentro del campo de la Archivología.

Antecedente (plan de estudios anterior): Curso de Graduação em Arquivologia, 1997.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Según lo analizado en los documentos, se plantea al profesional egresado del Bacharelado em Arquivologia como alguien capaz de cuestionar, actuar y buscar soluciones racionales e innovadoras para garantizar una administración eficiente, así como la gestión, preservación y el acceso a los documentos e informaciones archivísticas. También se plantea que su perfil está diseñado para responder a las nuevas demandas sociales, caracterizadas por la búsqueda constante de información, la innovación tecnológica y la necesidad de una visión interdisciplinaria de la realidad. Se menciona que el egresado está preparado para intervenir profesionalmente en diversos espacios que producen y gestionan información, tanto en el sector público como privado.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): El plan de estudios se organiza en torno a dos grandes áreas que agrupan todas las disciplinas:

Área de Concentración (AC): Comprende las asignaturas que forman el núcleo duro y específico de la Archivología. Estas materias definen la identidad del curso y la formación profesional del archivista. Ejemplos de estas asignaturas son Arquivo Corrente 1 y 2, Arquivo Permanente 1 y 2, Diplomática e Tipologia Documental y Conservação e Restauração de Documentos.

Dominio Conexo (DC): Agrupa asignaturas de otras áreas del conocimiento que son fundamentales para la formación interdisciplinaria del profesional. Estas materias proporcionan una base contextual en campos como Administración, Derecho, Historia y Comunicación. Ejemplos incluyen Introdução à Administração, Instituições de Direito Público e Privado e Introdução ao Estudo da História.

Por su parte, existen un total de 20 asignaturas obligatorias que suman 96 créditos y expresan los conceptos teóricos principales de la profesión, cubriendo el conocimiento específico de la carrera. Por el lado de las materias optativas, se ofrece una amplia oferta de estas, abarcando diferentes áreas del AC y DC.

En relación con los seminarios, se ofrecen las asignaturas optativas Seminário em Arquivística 1 y Seminário em Arquivística 2. Estas permiten a los docentes abordar contenidos nuevos, temas transversales y de investigación reciente, dialogando con las demandas del mercado laboral y la comunidad externa.

El plan de estudios establece un flujo curricular con correlatividades especificadas. Un ejemplo es que para cursar Arquivo Corrente 1, es necesario haber aprobado Arquivo Corrente 2.

La carrera está organizada bajo un régimen de créditos semestral, donde cada crédito equivale a 15 horas aula. Se requiere la obtención de un total de 160 créditos, que

equivalen a 2.400 horas, para obtener el título de Bacharel em Arquivologia. Como se mencionó antes las asignaturas obligatorias suman un total de 96 créditos. Los créditos restantes se dividen entre las asignaturas del módulo libre (hasta un máximo de 24 créditos), actividades de extensión (hasta un máximo de 16 créditos), actividades complementarias (hasta un máximo de 16 créditos) y asignaturas optativas (sin límite mínimo o máximo).

Prácticas supervisadas o pasantías: Incluye prácticas supervisadas. Estas se denominan Estágio Supervisionado Obrigatório 1 y Estágio Supervisionado Obrigatório 2. En total corresponden a 120 horas, equivalente a 8 créditos. Su propósito es introducir al estudiante en el ejercicio práctico de las etapas del tratamiento técnico-científico de los archivos. Esta es obligatoria para la obtención del diploma.

También se menciona la existencia de pasantías, denominada Estágio Supervisionado Não-Obrigatório.

Trabajo de Fin de Grado: No incluye.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Como aspecto novedoso que representa esta carrera veo el hecho de que permita realizar un gran tramo personalizado por parte del estudiante, esto sumado a una amplia oferta de asignaturas optativas. También me parece novedoso que las actividades de extensión sean algo obligatorio y necesario para la obtención del título.

CO1 - Programa de Archivística

Responsable del análisis: Antonela Isoglio.

Fecha: 2025-09-22.

1. IDENTIFICACIÓN

País: República de Colombia.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.

Título que otorga: Archivista.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Res. MEN N° 21315.

Fecha del documento dispositivo: 2020-11-11.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Se desconoce.

Antecedente (plan de estudios anterior): Tecnología en Archivística, 2005.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: El profesional en Archivística de la Universidad de Antioquia está capacitado para gestionar documentos administrativos e históricos; consciente de la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio documental y la memoria de la nación, a través de la aplicación de políticas nacionales, en cumplimiento de las normas legales; capaz de planificar, gestionar y desarrollar servicios archivísticos que beneficien a las instituciones; investigador en las distintas áreas de la disciplina; conocedor de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de administración documental y para la preservación y difusión del patrimonio. El profesional archivista egresado de la Universidad de Antioquia podrá desempeñarse en las siguientes funciones y frentes de actividad profesional: administración de documentos, gestión integral del patrimonio documental, e investigación.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): El plan de estudios de Archivística comprende un total de 145 créditos académicos, distribuidos en 130 créditos de asignaturas obligatorias y 15 créditos de asignaturas electivas, desarrollados a lo largo de 8 semestres.

El programa busca formar profesionales capaces de conocer y reflexionar sobre la dimensión teórica de la Archivología y aplicar su cuerpo de conocimientos prácticos en el contexto colombiano. De un lado, la recuperación de la memoria en el caso de los archivos de derechos humanos y de otro lado, el estudio de los archivos de gestión, se han convertido en la impronta de los profesionales que forma la Escuela Interamericana de Bibliotecología. El programa está diseñado en cinco núcleos temáticos: gestión documental, administración y archivos, patrimonio y archivos, tecnologías de la Información y la comunicación, e investigación.

La modalidad de cursado es presencial y multimodal en algunas subregiones y municipios.

Prácticas supervisadas o pasantías: La práctica académica está contemplada entre las modalidades del Trabajo de Grado.

Trabajo de Fin de Grado: La carrera incluye las asignaturas Trabajo de Grado I y II, con 2 y 3 créditos respectivamente. Se entiende por Trabajo de Grado (TG) el resultado de un proceso de investigación, de aplicación o creación de nuevo conocimiento, productos o servicios en el área de archivística, que puede presentar diversos niveles de profundidad. El TG implica la comprensión y el análisis, así como la aplicación de conocimientos para la búsqueda de soluciones a los problemas identificados en relación con las unidades, procesos o sistemas de información. El TG admite las siguientes modalidades: investigación, práctica académica, emprendimiento, entre otras.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: El Programa de Archivística de la Universidad de Antioquia ofrece una formación integral en archivología para desempeñarse en escenarios organizacionales como entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y culturales, entre otros. Entre las asignaturas novedosas que ofrece este plan de estudios, se encuentran: Gestión Tecnológica, Gestión del Conocimiento, Estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), y Aseguramiento de la Calidad.

Se destaca el énfasis en la investigación, el cual constituye uno de los cinco núcleos temáticos que componen el plan de estudios. En este sentido, el archivista estará en capacidad de elaborar, proponer y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan al

desarrollo de la archivología, en áreas como la epistemología, los procesos archivísticos y la aplicación de nuevas tecnologías para el desarrollo de la teoría y la práctica profesional.

CO6 - Programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística

Responsable del análisis: Antonela Isoglio.

Fecha: 2025-09-22.

1. IDENTIFICACIÓN

País: República de Colombia.

Nombre de universidad y unidad académica: Pontificia Universidad Javeriana.

Título que otorga: Profesional en Ciencia de la Información, Bibliotecólogo y Archivista.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Res. de Registro Calificado N° 3097.

Fecha del documento dispositivo: 2024-03-18.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Una vez que el estudiante se encuentra matriculado en el primer programa, puede realizar la inscripción por múltiple programa. Esto le permite hacer dos o más carreras simultáneamente, de acuerdo con sus intereses profesionales.

Antecedente (plan de estudios anterior): Se desconoce.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: El programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística apunta a formar profesionales integrales en gestión documental, organización del conocimiento y tecnologías de la información. Están capacitados para planear, organizar, preservar y facilitar el acceso a la información en diversos contextos, aplicando enfoques éticos y tecnológicos. Un profesional en Ciencia de la Información, Bibliotecólogo y Archivista puede ocupar puestos en todo tipo de instituciones desempeñándose desde la organización de información, hasta la conservación de colecciones, el periodismo científico y el análisis de datos; y ejercer en archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, instituciones culturales y medios de comunicación.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): El plan de estudios del programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística está organizado en tres ciclos formativos que se desarrollan a lo largo de ocho semestres, con un total de 144 créditos académicos. Estos ciclos se estructuran de la siguiente manera:

El Ciclo I de Competencias Básicas está orientado a proporcionar los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos de las Ciencias de la Información; el Ciclo II de Competencias de Profundización está enfocado en la aplicación de herramientas y técnicas para la organización, recuperación y análisis de la información; y el Ciclo III de Competencias de Profesionalización está dirigido al desarrollo de capacidades de gestión, investigación y práctica profesional.

A su vez, el plan de estudios se organiza en cinco áreas principales. El Área de Fundamentación aborda los conceptos esenciales de la ciencia de la información, la historia del pensamiento científico, la estructura del conocimiento, la ética y la ciudadanía. El Área de Organización y Análisis del Conocimiento se centra en la descripción, clasificación y recuperación de información mediante sistemas, lenguajes y metodologías documentales. El Área de Sistemas y Arquitecturas de Información Documental integra la tecnología con la gestión de la información, incluyendo temas como arquitectura de la información, modelación documental, bibliometría y métricas. El Área de Gestión Documental prepara al estudiante para dirigir y planificar servicios y proyectos de información, con asignaturas relacionadas con la dirección estratégica, la gestión tecnológica, la legislación archivística y el control de calidad. Finalmente, el Área Sociohumanística refuerza la formación integral a través de materias de humanidades, comunicación, responsabilidad social, lengua materna, matemáticas y asignaturas electivas.

El programa culmina con una práctica profesional, donde los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en contextos reales, y con un trabajo de grado (TG). Además, como requisito de graduación, el estudiante debe acreditar un nivel B2 en una lengua extranjera (inglés, francés, portugués, italiano o alemán).

La modalidad de cursado es presencial.

Prácticas supervisadas o pasantías: Incluye una práctica profesional de carácter obligatorio.

Trabajo de Fin de Grado: Incluye un TG de carácter obligatorio, que se inicia en el Seminario de Investigación.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de

la FFyH-UNC: El programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana ofrece una formación integral que combina una base teórica con competencias técnicas, para que los egresados puedan desempeñarse en diversos ámbitos profesionales, tales como archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, empresas, instituciones culturales y organizaciones que gestionan información y conocimiento.

ES1 - Grado en Información y Documentación

Responsable del análisis: Horacio Javier Etchichury.

Fecha: 2025-10-23.

1. IDENTIFICACIÓN

País: Reino de España.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Documentación.

Título que otorga: Grado en Información y Documentación.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: No se encontró en los sitios institucionales.

Fecha del documento dispositivo: 2019.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): El cuarto año presenta dos posibles trayectos, identificados como "Itinerario A: Bibliotecas y Archivos" e "Itinerario B: Documentación en la Empresa". Cada estudiante puede elegir cursar uno o los dos, y se hará constar en el diploma. No aparecen opciones de doble grado.

Antecedente (plan de estudios anterior): Hay un plan de estudios previo (que se está cerrando), pero los sitios de la institución no aportan información sobre él.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Con gran amplitud, se define al perfil de quienes egresan como profesionales "capaces de seleccionar, gestionar, organizar y preservar la documentación y la información para que pueda ser utilizada por terceros independientemente del lugar donde esté depositada o de su formato y soporte". Dado que el eje de la carrera es la documentación y la información, se ofrece un extenso rango de salidas laborales: desde las tradicionales como bibliotecarios/as, archiveros/as, documentalistas y gestores/as de información hasta alternativas más novedosas (de acuerdo a las publicaciones de la Facultad) centradas en el manejo de nuevas tecnologías,

el posicionamiento de instituciones en internet, la gestión informatizada de documentos, entre otras.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): La carrera se estructura en 4 cursos anuales, con un amplio espectro de asignaturas que abarcan las distintas áreas en que se presenta la información (instituciones como bibliotecas o archivos, y soportes específicos como el libro o las bases de datos digitales). Las materias técnicas se complementan con estudios sociológicos, económicos o históricos sobre las tareas relacionadas con la gestión de la información, además de su régimen jurídico y los aspectos deontológicos. Organizada en 240 créditos, la carrera incluye 12 créditos correspondientes a materias optativas.

Prácticas supervisadas o pasantías: 12 créditos (sobre un total de 240) se destinan a prácticas externas. No hay información sobre en qué espacios o instituciones.

Trabajo de Fin de Grado: El Trabajo de Fin de Grado tiene asignados 6 créditos del total de 240. Se lleva a cabo de manera individual, con el acompañamiento de tutoría docente. La extensión requerida es de entre 30 y 50 páginas a doble espacio.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: A diferencia del plan de estudios 2000, este Grado de la Universidad Complutense de Madrid adopta un abordaje mucho más amplio, tomando como eje a la documentación y la información, para incluir a la Archivología como una de las disciplinas posibles para su tratamiento, junto a varias más. Por lo tanto, tiene un nivel mucho más alto de generalidad, agrupando –por ejemplo– la archivología y la bibliotecología en uno solo de los dos “itinerarios” previstos para el cuarto año. Las diferencias disciplinares parecen tener menor relevancia. Por otra parte, el grado español apunta de manera más explícita a contenidos relacionados con las nuevas tecnologías y la empresa como ámbito de actuación.

Observaciones adicionales: En la página web de la Facultad de Documentación, se menciona la existencia de programas de Máster (es decir, de posgrado) que pueden cursarse luego de este grado. En particular, uno de ellos es el más vinculado a la archivología (Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos), aunque siempre bajo ese enfoque general y amplio que diluye la especificidad de la disciplina archivística.

ES2 - Grado en Información y Documentación

Responsable del análisis: Antonela Isoglio.

Fecha: 2025-09-22.

1. IDENTIFICACIÓN

País: Reino de España.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.

Título que otorga: Graduado o Graduada en Información y Documentación.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Disposición N° 4322 en el BOE N° 95.

Fecha del documento dispositivo: 2015-04-21.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar un Doble Grado con los otros grados impartidos en la Facultad. Se trata de planes de estudios de carácter simultáneo organizados en varios cursos, que permiten obtener los dos grados. En la actualidad se imparten los siguientes dobles grados en articulación con esta carrera:

- Doble Grado en Comunicación Audiovisual / Información y Documentación
- Doble Grado en Periodismo / Información y Documentación

Antecedente (plan de estudios anterior): Se desconoce.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Las personas graduadas en información y documentación cuentan con conocimientos teóricos, técnicos y tecnológicos relacionados con la gestión de los documentos tradicionales y con el tratamiento de la información digital. Las salidas profesionales se agrupan en cinco categorías principales: *Documentalista*, que incluye desde roles directivos y técnicos en centros de documentación hasta desempeño profesional como documentalista científico,

jurídico, de software y de videojuegos; *Gestor de Contenidos y de Información*, que abarca funciones como creador y gestor de contenidos en la Web y redes sociales, gestor del conocimiento, responsable de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, gestor de proyectos, entre otras; *Especialista en Marketing Digital*, con puestos como *community manager*, *content curator* y estrategia de posicionamiento web; *Bibliotecario*, que engloba roles técnicos y directivos, incluyendo la creación de bibliotecas virtuales; y *Archivero*, con perfiles desde el auxiliar al directivo, con inserción tanto en la administración pública como en la empresa privada. El título de graduado permite el acceso a cursos de posgrado, mencionando específicamente el Máster Universitario en Gestión de la Información en Redes Sociales y Productos Digitales en Internet, el cual se dicta en la misma unidad académica.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): La carrera cuenta con un total de 240 créditos, distribuidos de la siguiente manera:

La formación básica representa el 25% del total, con 60 créditos, e incluye asignaturas derivadas de diversas ciencias y disciplinas fundamentales para el ámbito de la información y la documentación. Entre ellas se encuentran materias vinculadas a la comunicación, la sociología, la empresa, el derecho, el inglés, la estadística, la historia y la informática, que proporcionan una base teórica y metodológica amplia sobre la que se construye el resto del plan de estudios.

La formación obligatoria, con 132 créditos (equivalentes al 55% del total), se estructura en dos grandes módulos. El primero, dedicado a los Fundamentos de Información y Documentación (60 créditos), aborda materias relacionadas con la archivología, el análisis documental, el estudio de las fuentes de información, las bases de datos y los métodos cuantitativos aplicados a la información. El segundo módulo, centrado en la Tecnología y Aplicación Práctica de la Información y Documentación (72 créditos), comprende asignaturas sobre fuentes de información especializadas, políticas y sistemas de información, planificación y organización de unidades de información, representación y recuperación de la información y estudios métricos de la información, entre otros contenidos aplicados.

Las asignaturas optativas representan el 12,5% del total del plan de estudios. Los estudiantes pueden adquirir una formación complementaria en tres ámbitos: patrimonio documental, especialización práctica en materias específicas, y comunicación y empresa. Estas materias permiten orientar la formación hacia campos específicos según los intereses académicos o profesionales de cada estudiante, dentro de esos marcos. Es preciso cursar obligatoriamente 30 créditos de los 60 ofertados.

Las prácticas externas son equivalentes al 5% del total del plan de estudios (12 créditos) y el Trabajo de Fin de Grado (TFG), al 2,5% del total (6 créditos).

El Grado en Información y Documentación se imparte en dos modalidades: presencial y semipresencial.

Prácticas supervisadas o pasantías: Incluye prácticas externas a través de dos asignaturas homónimas, de 6 créditos cada una. Estas asignaturas son eminentemente prácticas. La parte central del programa práctico contempla la planificación de las actividades a realizar en cada centro de prácticas (Archivo, Biblioteca, Museo, Centro de Documentación o Empresa). En estas prácticas externas, el estudiante toma conocimiento de la realidad profesional de la titulación, bajo la supervisión de un docente de la universidad y un profesional del centro de trabajo.

Trabajo de Fin de Grado: Incluye un TFG de carácter obligatorio, de 6 créditos. Está orientado a poner en práctica lo aprendido a través de la realización de un proyecto o trabajo de carácter científico.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: El Grado en Información y Documentación de la Universidad de Extremadura se distingue por ofrecer una formación amplia e interdisciplinaria, que incorpora teorías y tecnologías propias de los campos de la Documentación, la Comunicación, la Estadística y la Ciencia de Datos, entre otros.

La carrera amplía el ejercicio profesional hacia la gestión integral de la información en entornos digitales de diversas organizaciones, integrando aspectos tecnológicos, metodológicos y comunicativos de gran actualidad. Entre las asignaturas que reflejan esta orientación destacan Análisis Documental, Lenguajes Documentales, Fuentes de Información y Fuentes de Información Especializadas. Asimismo, se incluyen materias como Derecho de la Información y Documentación Informativa, que abordan la regulación del acceso y uso de la información, así como el proceso documental en los medios de comunicación.

El plan de estudios también incorpora una sólida formación en Estadística y Métodos Cuantitativos, esenciales para el tratamiento y la evaluación de datos en el ámbito informativo. A nivel tecnológico, se destacan las asignaturas de Fundamentos y Diseño de Bases de Datos, Recuperación de la Información y Procesamiento Avanzado de la Información.

Finalmente, materias como Información para la Empresa e Inteligencia Competitiva subrayan la orientación práctica y estratégica de este Grado, preparando a los estudiantes para desenvolverse en organizaciones que requieren la gestión eficiente del conocimiento y la toma de decisiones basada en la información.

ES3 - Grado en Información y Documentación

Responsable del análisis: Horacio Javier Etchichury.

Fecha: 2025-10-23.

1. IDENTIFICACIÓN

País: Reino de España.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Salamanca, Facultad de Traducción y Documentación.

Título que otorga: Grado en Información y Documentación.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: No se encontró en los sitios institucionales, pero se menciona que el Grado comenzó a dictarse luego de una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de noviembre de 2009. Por ello, hubo un plan de estudios inicial aprobado en 2008 y publicado al año siguiente, que luego fue modificado.

Fecha del documento dispositivo: 2016 (año que figura como aprobación del plan vigente).

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Hay 5 opciones para acceder a un “doble grado”, es decir, un doble título de grado, que implica 12 semestres en lugar de 8. Combinan la Información y Documentación con 1) Ciencia Política y Administración Pública, 2) Educación Social, 3) Ingeniería Informática de Sistemas de Información, 4) Pedagogía y 5) Historia.

Antecedente (plan de estudios anterior): Este grado se inicia en 2010 con otro plan (aunque no hay datos sobre él en los sitios de la institución). Reemplazó a una Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y a una Licenciatura en Documentación (2º ciclo).

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Visiblemente amplio, el perfil de quien egresa, de acuerdo a la Facultad, es el de alguien “capa[z] de integrarse en servicios y sistemas de información de todo tipo, y facilita[e] que dichas organizaciones

presten mejores servicios, cuantitativa y cualitativamente”. Este amplio rango de actuación obedece a que el eje de la carrera es la información y la documentación concebidas de manera extensiva, por lo que se presentan muchas potenciales salidas laborales: gestión documental en archivos, bibliotecas, centros de documentación, servicios editoriales y de apoyo a la investigación; preservación y conservación digital; empresas de tecnologías de la información y comunicación y consultoría documental; gestión y animación cultural.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): Estructurada en 4 cursos anuales, la carrera contiene asignaturas que cubren un amplio rango de problemas y enfoques, desde el derecho público hasta la historia, la estadística y la informática, además de materias de carácter técnico específico (tales como clasificación y valoración de documentos, metadatos y descripción de archivos, conservación documental, bibliometría y evaluación de la ciencia). Con un total de 240 créditos, este grado incluye 42 créditos correspondientes a materias optativas y 60 a asignaturas denominadas de “formación básica”.

Prácticas supervisadas o pasantías: 12 créditos (sobre un total de 240) se destinan a prácticas externas obligatorias.

Trabajo de Fin de Grado: El Trabajo de Fin de Grado ocupa 6 créditos del total de 240. Se lleva a cabo de manera individual, con el acompañamiento de tutoría docente.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Este grado, a diferencia del plan de estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología, se centra en la documentación y la información sin distinguir entre disciplinas que las abordan, tales como la bibliotecología. Este amplio nivel de generalidad no se compensa con especializaciones o menciones específicas, ya que el grado no tiene distintos trayectos.

Observaciones adicionales: La Facultad de Traducción y Documentación destaca como una de las características positivas de la carrera su articulación con posgrados (Máster), en particular el referido a Sistemas de Información Digital. También se menciona el dictado anual de un Programa de Actualización y Especialización en Documentación gratuito, que se ofrece para la mejora profesional de graduados y estudiantes actuales.

ES4 - Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

Grado en Gestión Digital de Información y Documentación

Responsable del análisis: Antonela Isoglio.

Fecha: 2025-09-22.

1. IDENTIFICACIÓN

País: Reino de España.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de A Coruña, Facultad de Humanidades y Documentación.

Título que otorga: Graduado o Graduada en Gestión Digital de Información y Documentación.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Disposición N° 4774 en el BOE N° 73.

Fecha del documento dispositivo: 2021-03-26.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): El título de Graduado o Graduada en Gestión Digital de Información y Documentación se puede obtener sin mención o con las menciones que se indican a continuación:

- Mención en Biblioteconomía y Archivística
- Mención en Información para la Ciencia y la Tecnología

Cada uno de estos itinerarios de intensificación curricular se compone de cuatro asignaturas obligatorias (24 créditos en total). También es posible optar por no realizar ninguna especialización y seleccionar materias optativas.

Antecedente (plan de estudios anterior): Grado en Información y Documentación, 2010.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: El Grado en Gestión Digital de Información y Documentación prepara para ser analista de datos y arquitecto de información, gestor de contenidos digitales y comunidades, técnico en inteligencia empresarial y competitiva, y responsable del centro de documentación, archivo o biblioteca. Las salidas profesionales y académicas se localizan en empresas de análisis y gestión de datos, creación de contenidos editoriales, *marketing* digital y cualquier empresa que realice gestión de contenidos digitales (gestión comunitaria, gestión de medias sociales, gestión de contenidos), centros de documentación (editoriales, hospitales, medios de comunicación, asesoramiento y consultoría jurídica), archivos (administración pública, organismos privados y empresas), y bibliotecas (públicas, universitarias, especializadas).

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): La titulación comprende un total de 240 créditos, distribuidos en 60 créditos de Formación Básica (25%), 114 créditos de asignaturas Obligatorias (47,5%), 48 créditos de Optativas (20%), 12 créditos de Prácticas Externas (5%) y 6 créditos correspondientes al Trabajo Fin de Grado (2,5%).

A su vez, la carrera se encuentra organizada en seis módulos: Información y Documentación, Tecnologías de la Información, Conocimientos Fundamentales, Conocimientos Complementarios, Prácticas Externas, y Trabajo de Fin de Grado (TFG). La unidad temporal de todas las asignaturas es cuatrimestral y en cada curso existe un equilibrio de créditos entre el primer y el segundo cuatrimestre.

Prácticas supervisadas o pasantías: Incluye prácticas externas, de 12 créditos en total.

Trabajo de Fin de Grado: Incluye un TFG, de carácter obligatorio, de 6 créditos.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: El Grado en Gestión Digital de Información y Documentación de la Universidad de A Coruña se destaca por su enfoque interdisciplinar y su orientación hacia la gestión de la información y la documentación en entornos digitales. Se trata de una propuesta curricular de actualidad, que integra aportes diversos procedentes de la archivología, la bibliotecología, la estadística y la ciencia de datos, la museología, la historia, la sociología, la bibliometría, entre otros.

ES5 - Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Grado en Gestión de Información y Documentación Digital

Responsable del análisis: Antonela Isoglio.

Fecha: 2025-09-22.

1. IDENTIFICACIÓN

País: Reino de España.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Barcelona, Facultad de Información y Medios Audiovisuales.

Título que otorga: Graduado o Graduada en Gestión de Información y Documentación Digital.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Disposición N° 15826 en el BOE N° 320.

Fecha del documento dispositivo: 2020-12-08.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Este Grado admite una doble titulación con la carrera de Comunicación Audiovisual, impartida por la misma unidad académica.

La ficha informativa de la carrera afirma la existencia de especialidades del grado. Los créditos optativos se imparten en torno a Bibliotecas y Archivos, Información y Organizaciones, y Entorno Digital.

Antecedente (plan de estudios anterior): Grado en Información y Documentación, 2009.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: El Grado en Gestión de Información y Documentación Digital forma profesionales que dominan los procesos y técnicas de creación, análisis, gestión, evaluación y comunicación de información en diferentes medios y formatos para los usuarios finales. El abanico de salidas profesionales que se ofrecen es en torno a la gestión de la información en Internet (comercio electrónico,

arquitectura de sitios web, *community manager*, tratamiento masivo de datos, bibliotecas digitales, especialista en usabilidad, etc.), las empresas relacionadas con el sector de las industrias culturales (editoriales, medios de comunicación, librerías, distribuidoras de materiales bibliográficos, fonotecas y fototecas), las bibliotecas públicas, universitarias y de centros de enseñanza primaria y secundaria, redes y consorcios de bibliotecas, y los centros de documentación y gestión documental en todo tipo de organizaciones.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): La estructura del plan de estudios comprende un total de 240 créditos. De ellos, 60 créditos (25%) corresponden a formación básica, orientada a proporcionar los fundamentos teóricos y metodológicos esenciales de la titulación. 129 créditos (53,75%) se asignan a materias obligatorias, que garantizan la adquisición de las competencias específicas de la carrera. A su vez, 30 créditos (12,5%) se destinan a asignaturas optativas, permitiendo al estudiante profundizar en áreas de su interés. Las prácticas externas obligatorias representan 12 créditos (5%), favoreciendo la integración de los conocimientos adquiridos en contextos profesionales reales. Finalmente, el Trabajo Final de Grado (TFG) supone 9 créditos (3,75%), constituyendo la culminación del proceso formativo mediante la aplicación integral de las competencias desarrolladas a lo largo de la carrera.

El Grado en Gestión de Información y Documentación Digital se imparte en dos modalidades: presencial y semipresencial.

Prácticas supervisadas o pasantías: Incluye prácticas externas (prácticum), de 12 créditos. El prácticum permite una estancia de prácticas de 240 horas que facilita el conocimiento global del centro, de la empresa o del servicio de información donde se cursa y la integración del estudiante en una dinámica de funcionamiento diario.

Trabajo de Fin de Grado: Incluye un TFG, de carácter obligatorio, de 9 créditos. EL TFG es la culminación del proceso de aprendizaje del estudiante por lo que se recomienda que se curse en la fase final de los estudios y después de la asignatura de prácticum. Consiste en la realización de un trabajo individual y autónomo, tutorizado por un profesor, y en su presentación oral ante un tribunal en sesión pública. El alumno debe elegir un tema y el tipo de trabajo que se plantea llevar a cabo (estudio histórico, estado de la cuestión, trabajo de campo, estudio de caso o bien un proyecto de desarrollo), a partir de una lista de temas propuestos. La elección y justificación del tema así como la elaboración de un plan de trabajo constituye una fase de trabajo que tiene una especial relevancia para alcanzar los objetivos del TFG. Para matricular el TFG el estudiante debe haber superado un mínimo de 180 créditos entre los que se recomienda especialmente haber superado la asignatura de la investigación.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: El Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la Universidad de Barcelona se distingue por un plan de estudios amplio e interdisciplinario en torno a la información como objeto de estudio e intervención, favoreciendo la diversificación de los campos de inserción profesional. Como señala el tríptico de la carrera, el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital permite a sus egresados trabajar “en cualquier sitio donde haya información a gestionar”.

En la modalidad presencial, las asignaturas se organizan en actividades presenciales, actividades de trabajo dirigido y actividades de trabajo autónomo. Las primeras ocupan un tercio del total de horas de dedicación de la asignatura, y podrán dedicarse a alguna de las siguientes acciones formativas en función de las características de la materia: clases magistrales, conferencias y charlas, resolución de problemas, actividades en el aula informática, seminarios, visitas. Los otros dos tercios de cada una de las asignaturas corresponden a actividades dirigidas por el profesor tutor (que a menudo se dedicarán al desarrollo de las actividades que realizan los estudiantes y a su revisión) y a horas de trabajo autónomo del estudiante.

Por otra parte, la modalidad semipresencial del Grado en Gestión de Información y Documentación Digital está dirigida a las personas que no disponen de tiempo en el horario habitual de las clases, o que viven lejos de Barcelona y no pueden desplazarse a diario para asistir a clase. Esta modalidad se organiza en: sesiones periódicas de carácter quincenal para cada una de las asignaturas, trabajo a partir del Campus Virtual de la asignatura entre sesiones presenciales, tutorías de seguimiento, y evaluación continuada de carácter presencial al final del periodo docente. Las sesiones presenciales se imparten en turno de tarde, de modo que el estudiantado pueda compaginar los estudios con el trabajo.

MX1 - Licenciatura en Archivonomía

Responsable del análisis: Diego Lezana.

Fecha: 2025-10-21.

1. IDENTIFICACIÓN

País: Estados Unidos Mexicanos.

Nombre de universidad y unidad académica: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.

Título que otorga: Licenciado o Licenciada en Archivonomía.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Sin datos.

Fecha del documento dispositivo: 2019.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): No se hace referencia a articulaciones con otras carreras o itinerarios posibles de cursado.

Antecedente (plan de estudios anterior): Sin datos.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: El perfil de egreso es el siguiente:

- Administra los recursos físicos y humanos para la organización, preservación y difusión de archivos en sus diferentes momentos de evolución con base en la normatividad, legislación vigente y código de ética de la profesión.
- Diseña y aplica estrategias adecuadas al tratamiento de los documentos y los fondos documentales, con una visión integrada e interdisciplinar, para mantener el control y organización, tanto física como de contenido de documentos de valor perdurable.
- Genera herramientas de recuperación y proporciona servicios de consulta y orientación a investigadores y usuarios de los archivos a partir de la aplicación de las

TIC adecuadas a la organización y servicio. para la recuperación, localización y publicación de la información de los archivos.

- Selecciona los documentos con base en su valor documental, legal, histórico y cultural, para definir la organización de acuerdo con el contexto en el que fueron creados, tipo de institución, el propósito de su uso y su relación con otras fuentes.
- Genera políticas de conservación y organización, de acuerdo con los principios teóricos, normas, disposiciones jurídicas, reglas, estándares, y metodologías de la Archivología, para asegurar la preservación de las colecciones de documentos en diversos formatos.
- Interviene profesionalmente en la organización de los archivos en las instituciones públicas, privadas o del sector social.
- Reflexiona y sistematiza su experiencia para aumentar la base de conocimiento de la profesión.
- Desarrolla la profesión con un alto sentido de la ética y orientado al servicio y desarrollo de una sociedad sustentable.

En cuanto a la salida profesional se menciona lo siguiente:

El egresado se desempeña en las Instituciones públicas y privadas en las que es obligatorio y fundamental contar con una eficiente organización archivística, como son: organismos gubernamentales, instituciones educativas, religiosas, empresariales, museos y hospitales, entre otras. Desarrolla sistemas de organización archivística de acuerdo con los objetivos, estructura, recursos y necesidades de las entidades con las que colabora.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): La estructura curricular está compuesta por 8 (ocho) semestres bajo el Sistema de Créditos distribuido de la siguiente manera:

- 1 Semestre: 6 materias con total parcial de créditos de 45
- 2 Semestre: 6 materias con total parcial de créditos de 45
- 3 Semestre: 7 materias con total parcial de créditos de 48
- 4 Semestre: 6 materias con total parcial de créditos de 44
- 5 Semestre: 6 materias con total parcial de créditos de 40
- 6 Semestre: 6 materias con total parcial de créditos de 45
- 7 Semestre: 6 materias con total parcial de créditos de 42
- 8 Semestre: 6 materias con total parcial de créditos de 41

También cuenta con unidades de aprendizaje optativas por trayectoria curricular dividido de la siguiente manera:

- Archivo: 3 optativas con 6 créditos cada una.

-
- Recursos de Información: 3 optativas con 6 créditos cada una.

La carrera cuenta con un total de 350 créditos para la obtención del título.

Prácticas supervisadas o pasantías: No se especifica.

Trabajo de Fin de Grado: No se especifica.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Como aspecto distinto se puede mencionar el Sistema de Créditos (350) aplicado para la obtención del título de Licenciado. Tampoco se menciona un título intermedio y un trabajo final de Licenciatura.

Me interesó la importancia que le dan a los sistemas de información vinculados a la archivística.

MX4 - Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental

Responsable del análisis: Diego Lezana.

Fecha: 2025-10-21.

1. IDENTIFICACIÓN

País: Estados Unidos Mexicanos.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.

Título que otorga: Licenciado o Licenciada en Administración de Archivos y Gestión Documental.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Sin datos.

Fecha del documento dispositivo: 2014-12-05.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): La Licenciatura está dividida en tres etapas: básica (del 1 al 4 semestre), intermedia (del 5 al 6 semestre) y de profundización (del 7 al 8 semestre). En la etapa de profundización se ofrecen dos áreas específicas: Valoración Documental, y Archivos Históricos.

En cuanto a la asignatura lengua (inglés) se solicitará un examen de colación que deberá lograr un mínimo de un nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia.

Los alumnos podrán cursar y acreditar asignaturas o módulos en otras entidades académicas de la propia Universidad o con las que se establezcan convenios académicos, que no excedan el 40% del valor total en créditos del plan de estudios. Asimismo, podrán cursar asignaturas afines a su interés que ofrecen algunas de las licenciaturas ya existentes en la propia ENES, Unidad Morelia: Geohistoria, Literatura Intercultural, Tecnologías para la Información en Ciencias, y Estudios Sociales y Gestión Local.

Antecedente (plan de estudios anterior): Sin datos.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: No se especifica puntualmente un perfil de egreso con respecto a la Licenciatura como sí lo hace con la Tecnicatura: el egresado adquiere los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán desempeñarse en unidades de archivo e interactuar en los procesos propios de la administración y la gestión. Tendrá los siguientes:

Conocimientos:

- Identificación, descripción y organización de fondos y colecciones.

Habilidades para:

- Aplicar los procesos archivísticos.

Actitudes para:

- Desempeñar actividades en equipo.
- Actuar con ética.
- Dialogar.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): En cuanto a la Licenciatura, se cursan 67 asignaturas: 57 obligatorias, cinco obligatorias de elección, y cinco optativas (dos de ellas, denominadas optativas transversales) que, en su conjunto, corresponden a un total de 392 créditos. Incorpora el inglés como asignatura obligatoria a lo largo de toda la Licenciatura.

El plan de estudios se sustenta en el ejercicio práctico y en el balance entre las asignaturas de los tres campos de conocimiento que lo conforman: con un equilibrio en la formación teórico-práctica, de tal manera que el plan contempla un 45% de asignaturas teóricas, 22% de prácticas y 33% de teórico-prácticas. La articulación entre la teoría y la práctica se verá fortalecida por medio de los talleres de integración básicos, intermedios y avanzados, en los que los alumnos realizarán ejercicios de análisis, síntesis y puesta en operación de los contenidos de las asignaturas que han cursado en cada semestre.

El plan de estudio está compuesto por tres campos de conocimiento permitiendo integrar conocimientos, habilidades y actitudes, obteniendo así una formación interdisciplinaria. Los campos son:

- Teoría, Metodología y Práctica Archivística
- Administración y Sistemas
- Humanidades y Ciencias Sociales

En cuanto a la Tecnicatura el plan de estudio consta de 211 créditos. La duración de los estudios es de cuatro semestres en los que se cursan 35 asignaturas: 32 obligatorias, dos optativas, denominadas transversales y una obligatoria de elección.

Los requisitos de titulación son:

- Haber concluido el 100% de los créditos de las asignaturas correspondientes a la opción técnica.
- Haber realizado el Servicio Social, el cual consta de 480 horas.

Prácticas supervisadas o pasantías: Para la obtención del título de Técnico Profesional en Archivística se tiene que cursar y aprobar, durante el cuarto semestre la asignatura denominada Práctica Supervisada en la que desempeñarán actividades en escenarios reales coordinados por los administradores de archivos.

Trabajo de Fin de Grado: El plan de estudio no especifica un Trabajo Final de Grado. Solo hace mención a la obtención de los 392 créditos que corresponde al total de crédito de la carrera.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: El sistema de créditos para la obtención del título de Licenciatura es uno de los aspectos que más se destacan, siendo necesarios obtener 392 créditos, las 480 horas de servicio social más los 211 créditos necesarios para obtener la Tecnicatura también resultan novedosos. Por otro lado, se destaca el sistema de evaluación respecto a la asignatura Lengua extranjera, el cual está sujeto al nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia.

Otro aspecto interesante es la posibilidad de elegir entre dos áreas de profundización lo que le permite al estudiante adentrarse en campos específicos de la Archivística.

PA1 - Licenciatura en Gestión Archivística

Responsable del análisis: María Florencia Romero.

Fecha: 2025-09-24.

1. IDENTIFICACIÓN

País: República de Panamá.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades, Departamento de Archivología.

Título que otorga: Licenciado en Gestión Archivística.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: No menciona documentos dispositivos. Se verifica en la web y la información no está disponible.

Fecha del documento dispositivo: 2020-02-14.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): La Tecnicatura se realiza en 6 semestres, de los cuáles se involucran 2 seminarios de “Verano”, uno al finalizar el 4° semestre y otro al culminar el 6° semestre. En referencia a la Licenciatura, contemplando los semestres de la Tecnicatura, son 8 semestres.

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Refiere a estudios de posgrados y maestrías que están siendo coordinadas para su pronta apertura.

Antecedente (plan de estudios anterior): El Plan de Estudios hace mención a la formación de profesionales desde 1980.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Egresado capaz de enfrentar retos de la Sociedad de la Información, con competencias en tecnologías de alta calidad, gestión documental y comunicación, necesarias tanto en organizaciones públicas como privadas. El egresado debe responder a necesidades en razón a rendiciones de cuentas, acceso a la información, conservación de la memoria y justicia social.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y

optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): La carrera se imparte bajo un Sistema de Créditos, siendo un total de 115 créditos para la Tecnicatura y en el ciclo complementario de la Licenciatura corresponden 39 créditos, siendo un total de 154 entre ambas titulaciones. Incluye un programa con materias correlativas unas con otras a partir del 2° semestre. Es a partir del semestre 7° (incluyendo el 8° semestre) que se incorporan a la currícula 2 seminarios de Trabajo de Grado.

Además se imparten 2 seminarios de verano:

I: al culminar el 4° semestre: *“Gestión de sistema de Base de Datos”*.

“Metodología de la Investigación”

II: al culminar el 6° semestre: *“Restauración de documentos”*.

Prácticas supervisadas o pasantías: No menciona.

Trabajo de Fin de Grado: Elaboración de Trabajo de Fin de Grado guiado por un seminario dictado en el 7° semestre y en el 8° semestre.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Refiere a un perfil del egresado en Archivología, inscribiéndose en las Ciencias de la Información, capaz de abordar nuevos desafíos como la justicia social y temáticas requeridas en el nuevo paradigma poscustodial-social.

Observaciones adicionales: Hace referencia al uso de las tecnologías para las redes de investigación, pero no con precisión. También lo menciona como un desafío y una necesidad en las aulas y en el sector de la información.

PT1 - Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação

Licenciatura en Ciencias y Tecnologías de la Documentación y la Información

Responsable del análisis: Ulises Cruellas Rossi.

Fecha: 2025-09-20.

4. IDENTIFICACIÓN

País: República Portuguesa.

Nombre de universidad y unidad académica: Instituto Politécnico de Oporto, Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto.

Título que otorga: Licenciado em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Despacho n.º 10153/2017.

Fecha del documento dispositivo: 2017-11-22.

5. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 6 (seis).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): No se hace mención sobre ciclos de complementación o posibles dobles titulaciones. Respecto a los convenios internacionales se aclara que la institución cuenta con una buena red de acuerdos Erasmus y participa en diversas redes internacionales relevantes para el ciclo de estudios, pero no se entra en mucho detalle al respecto. Con relación a los itinerarios posibles de cursado, se ofrece un nivel de flexibilidad y la posibilidad de personalizar el recorrido académico mediante unidades curriculares (UC) optativas en el tercer año. Los estudiantes pueden elegir materias de una amplia gama de áreas científicas, lo que les permite orientar su formación hacia sus intereses. Las áreas disponibles para las optativas son Gestión, Ciencia Sociales, Derecho, Lenguas, Asesoría y Comunicación Organizacional y Ciencia de la Información o Sistemas de Información.

Antecedente (plan de estudios anterior): Despacho n.º 6948/2015, 2015/06/22.

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Según lo analizado, el egresado se posiciona como un profesional cualificado en el campo de la Ciencia de la Información. Más concretamente como un gestor de información con una perspectiva amplia, sin limitarse a las áreas tradicionales de archivos y bibliotecas. Algunas habilidades que se menciona que desarrolla el egresado son la gestión sistémica de la información (en cualquier tipo de soporte y diversidad de sectores), conocimiento del ciclo de vida de la información (capacidad de tratar la información para hacerla útil y accesible a las organizaciones), uso de herramientas tecnológicas y la capacidad de aplicar políticas y autorías de gestión de información. Con relación a las salidas profesionales previstas se mencionan la de gestor de información, gestor de repositorios institucionales, gestor de base de datos, bibliotecario, archivero, documentalista, experto en búsqueda de información y consultor de gestión de la información. También se menciona que se esta habilitado tanto en organismo públicos como privados.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): El plan de estudios se organiza en torno a áreas científicas, materias obligatorias y optativas, y finaliza con un componente práctico de proyecto o pasantía. Aunque en el sitio web y los documentos analizados no se definen líneas o ejes de manera formal, se puede distinguir una estructura clara en torno a dos áreas científicas fundamentales (Ciencia de la Información y Sistemas de información), complementadas por otras áreas de apoyo como matemática y Lenguas. La primera área, es la predominante del ciclo de estudios. Concentra la mayor cantidad de créditos y abarca materias como Introdução à Ciência da Informação, Descrição da Informação I y II, Análise e Representação da Informação I y II, Gestão da Informação, y Políticas de Informação e Tecnologia. Mientras que la segunda área está enfocada en el componente tecnológico. Incluye asignaturas como Introdução à Algoritmia, Sistemas Computacionais, Bases de Dados, Aplicações Informáticas e Interoperabilidade de Sistemas.

La estructura curricular presenta asignaturas obligatorias y asignaturas optativas. Las primeras constituyen el núcleo de competencias del profesional en gestión de la información, también abarcan la mayoría de los créditos y tiempo de cursado. Por su parte, las asignaturas optativas se pueden cursar a partir de tercer año, existiendo una amplia gama de áreas para elegir, a saber, Gestión, Ciencia Sociales, Derecho, Lenguas, Asesoría y Comunicación Organizacional y Ciencia de la Información o Sistemas de Información.

No se menciona explícitamente la existencia de correlatividades en los documentos analizados, aunque se da a entender que existe una cierta correlatividad para algunas asignaturas (por ejemplo, Análise e Representação da Informação I se cursa antes que la II).

La estructura curricular está diseñada para completarse en 3 años, divididos en 6 semestres, y requiere la obtención de un total de 180 créditos ECTS. El diseño del plan de estudio esta dado para que el estudiante curse 30 ECTS por semestre. También es

importante aclarar que las asignaturas tienen una carga crediticia variable, que va desde los 3 hasta los 11 ECTS, dependiendo de su intensidad y dedicación horaria.

Prácticas supervisadas o pasantías: Incluye prácticas supervisadas. Esta se denomina Seminario de Proyecto Final/Estágio, este se estima que tiene una carga total de 308 horas de trabajo para el estudiante (siendo 192 horas de contacto de pasantía y 72 horas de contacto de seminario), otorgando 11 créditos ECTS.

Trabajo de Fin de Grado: No incluye.

6. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Contrasta mucho el perfil profesional del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología frente al del Instituto Politécnico Do Porto, debido a que este último es un perfil más “generalista” que puede desempeñarse en distintas áreas y no se encuentra tan encasillado en un solo rol o tipo de institución. También muchas de las asignaturas son de la rama de la informática, siendo indispensables esos conocimientos ya que una gran parte de las instituciones que custodian información trabajan con sistemas informatizados.

UY1 - Licenciatura en Archivología

Responsable del análisis: María Florencia Romero.

Fecha: 2025-09-24.

1. IDENTIFICACIÓN

País: República Oriental del Uruguay.

Nombre de universidad y unidad académica: Universidad de la República, Facultad de Información y Comunicación, Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines.

Título que otorga: Licenciado en Archivología.

Tipo y número de documento dispositivo que aprueba el plan de estudios: Aprobado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en sesión ordinaria de fecha 21 de agosto de 2012.

Fecha del documento dispositivo: 2012-08-21.

2. CARACTERÍSTICAS

Duración de la carrera (semestres): 8 (ocho).

Articulaciones con otras carreras (ciclo de complementación, doble titulación, convenios internacionales) o itinerarios posibles de cursado (orientaciones o especializaciones): Se menciona la articulación de materias optativas y correlativas. “La EUBCA tiene otros espacios de contención que pueden proyectar y articular el grado con la educación permanente, el posgrado y la extensión. Posee materias en común con Bibliotecología. Actualmente comparte con la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCUM) y otros actores universitarios el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC), espacio a partir del cual se está proyectando la futura Facultad de Información y Comunicación. En el marco del PRODIC se están desarrollando hoy siete proyectos de investigación en curso y una Maestría iniciada a principios de 2012. La Maestría (y en un futuro próximo el Doctorado) son otros espacios desde los cuales se espera puedan incorporarse nuevas generaciones de docentes e investigadores.”

Antecedente (plan de estudios anterior):

- 1982: Primer plan de Archivología (2 años) aprobado por resolución del Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 6 de diciembre de 1982

- 1987: Planes de la Licenciatura en Bibliotecología (4 años) y Archivología (3 años) aprobados.
- 2011: Nuevo proyecto de formación de grado aprobado “a partir del análisis de los fundamentos y naturaleza de las disciplinas y las profesiones, los efectos de los avances tecnológicos en las mismas, las características del mercado de trabajo actual y emergente, las necesidades y requerimientos de la sociedad y la transformación del contexto universitario actual, de sus políticas y definiciones, en especial lo recogido en la Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de Formación Terciaria, aprobada por el CDC en sesión del 30 de agosto de 2011, desde distintos ámbitos de cogobierno y eventos de debate, análisis y propuesta, se construyó y aprobó este proyecto de formación de grado, (aprobado internamente por el Claustro en sesión extraordinaria de fecha 27 de octubre de 2011; por Comisión Directiva en sesión N°22 de fecha 12.12.2011).”

Síntesis del perfil de egreso y salidas profesionales previstas: Perfil del profesional formado en teoría y principios éticos, sociopolíticos y culturales, con capacidad de aprendizaje continuo. Salvaguardar el patrimonio documental y garantizar la autenticidad e integridad de los documentos de archivo, asegurando el derecho ciudadano al acceso a la información. Gestiona, preserva y recupera datos en diversos soportes, aplicando metodologías archivísticas y principios de procedencia y orden original. Puede planificar y dirigir proyectos archivísticos en ámbitos públicos y privados, actuando críticamente en el desarrollo del Sistema Nacional de Información y en políticas de gobierno electrónico. Indica que el perfil del egresado debe estar formado en las TIC, ya que constituyen herramientas claves para crear, conservar y difundir información archivística, fortaleciendo el acceso cultural, social y ciudadano.

Breve descripción de la estructura curricular (líneas o ejes, asignaturas obligatorias y optativas, talleres y seminarios, correlatividades, sistema de créditos): Se organiza en tres ciclos (Inicial, Intermedio y de Graduación) con 8 semestres y 360 créditos e incluye tres ejes curriculares: teórico-contextual, metodológico-instrumental y disciplinar.

La estructura modular de Archivología comprende 8 módulos:

Módulo 1: Fundamentos teórico-conceptuales y contexto de la disciplina y la profesión -

Módulo 2: Gestión documental y sistemas archivísticos

Módulo 3: Descripción, análisis y recuperación de la información

Módulo 4: Políticas públicas, planificación y gestión de unidades de información -

Módulo 5: Investigación en la Ciencia de la Información

Módulo 6: Documentación digital y aplicación de las TIC

Módulo 7: Disciplinas complementarias (Idiomas; historia de las ideas; proceso cultural de Uruguay; Historia de la ciencia)

Módulo 8: Actividades integradoras (desde el 6° semestre al 8° semestre: prácticas pre-profesionales y Trabajo Monográfico Final de Grado)

Prácticas supervisadas o pasantías: Prácticas Pre-Profesionales con un total de 18 créditos. Corresponde a una actividad formativa integradora, de carácter obligatorio, mediante la cual los conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades adquiridos en los cursos se aplican a la realidad del ámbito laboral (profesional o académico).

Trabajo de Fin de Grado: Posee un Trabajo Monográfico de Final de Grado. Una unidad curricular específica del Plan de Estudios con el fin de constituir el trabajo monográfico final y es realizado a partir del 7° semestre en régimen de Seminario/Taller a la cuál se le asignan 30 créditos.

3. RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE REFERENCIA

Descripción de aspectos distintos o novedosos que, desde su perspectiva, presenta esta carrera respecto del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la FFyH-UNC: Integra investigación y extensión incluyendo actividades integradoras tales como seminarios, talleres, prácticas y proyectos. Se incorporan en sus módulos unidades curriculares tales como: archivología y comunidad, gobierno electrónico, arquitectura de la información y diseño informacional en la web.

Observaciones adicionales: Dentro de la malla curricular se incorpora:

- Alfabetización académica.
- Investigación, extensión, opcionales.

Ambos con créditos que se detallan a continuación:

- 15 créditos: compuestos por al menos 5 mínimos en Extensión; 5 mínimos en Investigación y 5 mínimos fuera del Servicio.
- 87 créditos: totales para opcionales.

Conclusiones

El análisis de los planes de estudio en archivología y ciencias afines en Iberoamérica evidencia una amplia diversidad de enfoques formativos, estructurales y conceptuales. En este panorama conviven modelos que mantienen una **orientación tradicional** centrada en la archivología y sus fundamentos y procedimientos técnicos clásicos, junto con otros que amplían su alcance hacia la **gestión integral de la información**, tanto en soportes analógicos como digitales, a partir de la interrelación con campos conexos como la bibliotecología, la documentación y la comunicación.

En el grupo de las carreras centradas en la **archivología**, se advierte un perfil formativo orientado a la gestión documental y los archivos, con un fuerte anclaje en los principios y procedimientos técnicos propios. Ejemplos de este enfoque se observan en un conjunto de carreras latinoamericanas: la Tecnicatura Universitaria en Archivística de la Universidad de Buenos Aires (AR1), la Licenciatura en Archivología de la Universidad de Brasilia (BR1), el Programa de Archivística de la Universidad de Antioquia (CO1), la Licenciatura en Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional de México (MX1), la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la Universidad Nacional Autónoma de México (MX4), la Licenciatura en Gestión Archivística de la Universidad de Panamá (PA1) y la Licenciatura en Archivología de la Universidad de la República (UY1). Estas carreras forman profesionales especializados en la identificación, organización, descripción y preservación de documentos, comprometidos con la preservación del patrimonio cultural y los derechos humanos, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y de intervenir en archivos públicos y privados.

En contraste, las carreras que abordan la **gestión de la información desde marcos interdisciplinarios** —entre ellas, las carreras europeas seleccionadas, correspondientes a España y Portugal, y el Programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana (CO6)— proponen una formación más amplia y flexible. Este enfoque se observa en los Grados en Información y Documentación de las universidades Complutense de Madrid (ES1), de Extremadura (ES2) y de Salamanca (ES3); el Grado en Gestión Digital de Información y Documentación de la Universidad de A Coruña (ES4); el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la Universidad de Barcelona (ES5); y la Licenciatura en Ciencias y Tecnologías de la Documentación y la Información del Instituto Politécnico de Oporto (PT1). Estas propuestas conciben la archivología como una de las áreas integradas dentro de un campo más amplio de estudio e intervención sobre la información y la documentación. En ellas, la formación combina conocimientos provenientes de la bibliotecología, la documentación, la comunicación, la informática, la gestión organizacional y la ciencia de datos, promoviendo perfiles profesionales versátiles y adaptables a entornos digitales y analógicos.

En cuanto a las menciones y orientaciones internas, varios programas ofrecen trayectos de **especialización** que permiten al estudiantado personalizar su formación. En el Grado en Información y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (ES1), se ofrecen

los itinerarios *Bibliotecas y Archivos y Documentación en la Empresa*; el Grado en Gestión Digital de Información y Documentación de la Universidad de A Coruña (ES4) contempla menciones en *Biblioteconomía y Archivística* y en *Información para la Ciencia y la Tecnología*; y el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la Universidad de Barcelona (ES5) organiza sus optativas en tres ejes: *Bibliotecas y Archivos, Información y Organizaciones y Entorno Digital*. Asimismo, la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la UNAM (MX4) ofrece dos áreas de profundización: *Valoración Documental* y *Archivos Históricos*. Estas estrategias curriculares expresan una tendencia iberoamericana a flexibilizar los trayectos formativos y a diversificar los perfiles profesionales dentro del mismo programa de estudios.

En relación con la posibilidad de cursar **dobles grados**, las experiencias más desarrolladas se observan en España. El Grado en Información y Documentación de la Universidad de Extremadura (ES2) se articula con Comunicación Audiovisual y Periodismo, mientras que en la Universidad de Salamanca (ES3) se ofrecen cinco combinaciones posibles con Ciencia Política y Administración Pública, Educación Social, Ingeniería Informática de Sistemas de Información, Pedagogía, e Historia. Por su parte, la Universidad de Barcelona (ES5) permite la obtención de un doble grado con Comunicación Audiovisual. Estas propuestas reflejan una comprensión amplia del campo profesional y fortalecen la inserción interdisciplinaria del egresado.

La **modalidad semipresencial** aparece como una alternativa consolidada en diversas instituciones. El Programa de Archivística de la Universidad de Antioquia (CO1) se ofrece parcialmente en formato semipresencial en algunas subregiones y municipios; el Grado en Información y Documentación de la Universidad de Extremadura (ES2) contempla esta opción; y el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la Universidad de Barcelona (ES5) la implementa mediante clases presenciales quincenales, trabajo virtual y tutorías. Esta tendencia evidencia la adaptación de las carreras para facilitar la inclusión de estudiantes que trabajan o residen lejos de las sedes universitarias.

En cuanto a las **estructuras curriculares**, se identifican tres grandes modelos. El primero, presente en carreras como los grados españoles ES2, ES4 y ES5 y la Tecnicatura Universitaria en Archivística de la Universidad de Buenos Aires (AR1), combina formación básica, formación obligatoria, materias optativas y prácticas externas, con una organización porcentual de créditos bien definida. El segundo, representado por el Programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana (CO6), la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la Universidad Nacional Autónoma de México (MX4) y la Licenciatura en Archivología de la Universidad de la República (UY1), se estructura en tres ciclos o etapas de formación —básica, de profundización y de profesionalización—, que articulan progresivamente los fundamentos con el desarrollo de capacidades de práctica profesional, gestión e investigación. El tercero, adoptado por la Licenciatura en Archivología de la Universidad de Brasilia (BR1) y la Licenciatura en Ciencias y Tecnologías de la Documentación y la Información del Instituto Politécnico de Oporto (PT1), organiza el currículo en áreas de

concentración y dominios conexos, con materias obligatorias y optativas que ofrecen flexibilidad para orientar el trayecto académico según los intereses del estudiante.

El **Trabajo Final de Grado (TFG)** constituye un requisito de egreso obligatorio en la mayoría de los programas analizados, como los programas CO1 y CO6, los grados ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, además de las licenciaturas PA1 y UY1. En estos casos, el TFG se concibe como una instancia de integración de saberes, que puede adoptar diferentes modalidades. Se destaca el mecanismo establecido por el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la Universidad de Barcelona (ES5), en el cual el alumno debe elegir un tema y el tipo de trabajo que se plantea llevar a cabo **a partir de una lista de temas propuestos**. La elección y justificación del tema así como la elaboración de un plan de trabajo constituye una fase de trabajo que tiene una especial relevancia para alcanzar los objetivos del TFG.

Asimismo, las **prácticas externas** tienen carácter obligatorio en casi todas las carreras relevadas, como la Tecnicatura Universitaria en Archivística de la Universidad de Buenos Aires (AR1), el Programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana (CO6), los grados españoles ES1 a ES5, y las licenciaturas BR1, MX4, UY1 y PT1. Estas instancias garantizan la articulación entre formación teórica y práctica profesional, y consolidan la adquisición de competencias aplicadas en contextos laborales diversos.

El relevamiento también permitió identificar **asignaturas innovadoras y contenidos actualizados** en las distintas ofertas académicas. El Programa de Archivística de la Universidad de Antioquia (CO1) incluye materias como *Gestión Tecnológica*, *Gestión del Conocimiento*, *Estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad)*, y *Aseguramiento de la Calidad*. La Tecnicatura Universitaria en Archivística de la Universidad de Buenos Aires (AR1) incorpora espacios como *Dinamización cultural y comunicación estratégica en archivos y bibliotecas*, *Competencias para la producción textual y audiovisual* y *Recursos de información*. El Grado en Información y Documentación de la Universidad de Extremadura (ES2) suma asignaturas sobre *Información para la Empresa e Inteligencia Competitiva*, *Análisis Documental*, *Fuentes de Información*, *Fuentes de Información Especializadas*, *Documentación Informativa*, *Derecho de la Información*, *Estadística y Métodos Cuantitativos*, *Fundamentos y Diseño de Bases de Datos*, *Recuperación de la Información*, y *Procesamiento Avanzado de la Información*. La Licenciatura en Archivología de la Universidad de la República (UY1) agrega módulos sobre *Alfabetización Académica*, *Archivología y Comunidad*, entre otros. Estas materias evidencian una renovación temática en consonancia con los desafíos contemporáneos del campo.

Finalmente, la **acreditación de lengua extranjera** se consolida como un componente formativo en varios programas. La Tecnicatura Universitaria en Archivística de la Universidad de Buenos Aires (AR1) incluye tres niveles obligatorios de lengua extranjera; el Programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana (CO6) exige acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero (inglés,

francés, portugués, italiano o alemán); y la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la Universidad Nacional Autónoma de México (MX4) requiere un examen de nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia. Este requisito refuerza la internacionalización de las carreras y fomenta la movilidad académica y profesional de sus egresados.

En síntesis, los planes de estudio en archivología y ciencias afines en Iberoamérica analizados reflejan un proceso de renovación en términos de estructura curricular, diversificación de enfoques formativos y adaptación a los nuevos escenarios sociotécnicos de la gestión de la información. Las carreras tienden a equilibrar la tradición archivística con la apertura interdisciplinaria y la innovación, incorporando estrategias de flexibilidad de los trayectos formativos y diversificación de los perfiles profesionales dentro del mismo programa de estudios, versatilidad del perfil de egreso para adaptarse a los contextos laborales cambiantes, comprensión amplia del campo profesional y fortalecimiento de la inserción interdisciplinaria del egresado a través de dobles titulaciones, inclusión de estudiantes que trabajan o residen lejos de las sedes universitarias mediante la opción de modalidad semipresencial, énfasis en la práctica profesional a través de asignaturas aplicadas y prácticas externas, desarrollo de competencias investigativas y de desarrollo de proyectos a través de asignaturas y la realización del TFG, y promoción de la formación multilingüe mediante la acreditación de lengua extranjera.

En este marco, los hallazgos obtenidos constituyen insumos estratégicos para la revisión y actualización del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba. La identificación de modelos curriculares innovadores y de tendencias emergentes aporta referencias concretas para el diseño del futuro currículum de la Escuela de Archivología. Estos resultados permitirán fundamentar, desde una perspectiva comparada y regional, la construcción de una propuesta curricular pertinente y coherente con los desafíos de la sociedad contemporánea.

Créditos

Análisis de planes de estudios: Andrea Giomi, Horacio Etchichury, Ulises Cruellas Rossi, Diego Lezana, María Florencia Romero, y Antonela Isoglio.

Redacción de las conclusiones: Antonela Isoglio.

Preparación del informe técnico: Antonela Isoglio.

El documento *Análisis de planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica: Informe Técnico* fue elaborado en noviembre de 2025 y se encuentra regulado bajo la siguiente licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

